

পশ্চিমবঙ্গে কৃষিস্বত্ব সংস্কারের অভিজ্ঞতা

শঙ্কর কুমার ভৌমিক

ভারতে পরিকল্পনা পর্ব শুরু করার সময় থেকেই প্রত্যেক যোজনা বাচনার সময় ভূমিসংস্কারের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু রূপায়ণের সময় তার প্রতিফলন পড়েনি। নবম পঞ্চবার্ষিকী যোজনার দলিলে এ যাবৎ ভূমিসংস্কারের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে সংক্ষেপে বলা হয় : “উপার্গুপরি যোজনা পর্বে ভূমিসংস্কারের চেষ্টা সত্ত্বেও কৃষি অর্থনীতির মৌলিক চরিত্রের কোনো কাঠামোগত পরিবর্তন হয়নি। ভূমি বন্টন বড় মাপেই বিকৃত। একদিকে দৃষ্টিময় জমির মালিকের হাতে প্রচুর জমি কেন্দ্রীভূত, অন্যদিকে প্রান্তিক ও তার থেকেও ছোট কৃষকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে...” (ভারত সরকার, ১৯৯৯, পৃ: ২৪)

“...প্রজাবন্ধ সংস্কারের ক্ষেত্রে খুব সামান্যই অগ্রগতি ঘটেছে। স্বাধীনতার ঠিক পরে পরেই ‘জমিদারি’ প্রথার অবসান এবং মালিক-কৃষকদের হাতে অধিকার হস্তান্তরের পরে আর তেমন কিছু এগোয়নি। প্রজাবন্ধ আইনের সফল রূপায়ণ সীমাবদ্ধ আছে কেবল পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক ও কেরালায় ...। অষ্টম যোজনায় ভাগচাষীদের অধিকার প্রদানের কাজ আদৌ এগোয়নি। সুতরাং ভাগচাষী স্বত্ব সংস্কারের কাজ আজও দুরায়ত কল্পনা মাত্র ...” (ভারত সরকার, ১৯৯৯, পৃ: ২৫)।

ভূমিসংস্কার কর্মসূচীর অর্থাৎ এই বার্থতা সত্ত্বেও নবম যোজনায় ভবিষ্যতে এই কর্মসূচীর যথাযথ রূপায়ণে নতুন করে আস্থান জানানো হয়েছে। নবম যোজনার লক্ষ্য ছিল এইরকম : “ভূমিসংস্কার নীতির উপাদান একই থাকবে, কিন্তু জোর পড়বে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে। সিঙ্গেল-বহির্ভূত জমি চিহ্নিত করা ও পুনর্বন্টন করার জন্য সার্বিক চেষ্টা চালানো হবে। উর্ধ্বসীমা আইনকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। দক্ষতা ও সমতা উভয় দিক থেকে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষি জমি লাভজনক, সুতরাং বর্তমান উর্ধ্বসীমা আইন কঠোরভাবেই প্রয়োগ করা দরকার। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো আধা-সামন্ততান্ত্রিক উপাদান ব্যবস্থা যে সব রাজ্যের বৈশিষ্ট্য দেখানো কৃষকস্বত্ব সংস্কারের কাজে হাত দিতে হবে। কৃষক ও ভাগচাষীদের অধিকার রেকর্ড করা দরকার এবং তাদের মেয়াদের নিরাপত্তা দিতে হবে।” (ঐ, পৃ: ২৭)

এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি ও প্রজাবন্ধ সংস্কারের কাজকে আমরা আরও একবার মূল্যায়ন করে দেখতে পারি। একথা সর্বজাত যে, অন্যান্য পূর্বভারতীয় এলাকার মতো বাংলায় ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপ জমিদারি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই ব্যবস্থায়

কৃষকরা (যারা জমি সতিাই চাষ করছে এবং প্রজা বলে চিহ্নিত) জমির ওপর তাদের প্রথাগত অধিকার হারালো এবং জমিদাররা (পূর্বতন খাজনা সংগ্রাহকরা) জমির মালিকে পরিণত হলো। জমিদারদের হাতে কৃষকদের অত্যাচার আর দুর্দশার কাহিনী ছড়িয়ে আছে ইতিহাসে, সাহিত্যে। সংক্ষেপে বললে কৃষির উন্নয়নের বদলে বাংলায় জমিদাররা মালিকানা ভাগ করে (Sub-infeudation) ও ধাপে ধাপে খাজনা আদায়ের পথে গেল। এও লক্ষ্য করার যে জমিদারদের পাশাপাশি বৃহৎ জমির মালিকের এক নতুন বর্গের উত্থান ঘটলো, সাধারণত যাদের জোতদার বলা হয়। জোতদাররাও জমি অন্যকে ভাড়া দিতো, প্রজাদের কাছ থেকে বিপুল খাজনা আদায় করতো। বহুত কৃষকরা খাজনা-শোষণ, ঋণের বোঝা, আধা সামন্ততান্ত্রিক বন্ধনের মতো বহু ধরনের শোষণ ও অত্যাচারের শিকার ছিল। ঔপনিবেশিক শাসকদের তরফ থেকে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার প্রায় কোনো উদ্যোগ না থাকায় তাদের অবস্থা ক্রমে খারাপ হতে থাকে।

স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে কংগ্রেস কৃষি সংস্কার কমিটি (১৯৪৯)-র সুপারিশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকার কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যেমন 'আধা সামন্ততান্ত্রিক' জমিদারত্বের অবসান। জমিতে মধ্যস্থত্বভোগী তুলে নেওয়া হয়, জমি ভাড়া দেওয়া নানা আইনে নিষিদ্ধ করা হয়। প্রজাস্বত্ব অধিকার সুরক্ষার জন্য পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তর দশকের প্রথমভাগে বেশ কিছু সংস্কার আইনও হয়। কিন্তু আইন সত্ত্বেও কৃষকের স্বত্ব রক্ষার রূপায়ণ হয়নি, যেমন ছিল অন্যান্য রাজ্যের দশা ৩৫মই ছিল পশ্চিমবঙ্গের।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতির গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। দুর্বলতর অংশ, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের, জোরালো সমর্থনের ভিত্তিতেই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে। সমাজের সবচেয়ে দুর্বল অংশের জন্য কোনো সংস্কারের সফল রূপায়ণের জন্য সবচেয়ে জরুরী পূর্বশর্ত ও উপাদান হলো রাজনৈতিক সদিচ্ছা, যার কোনো অভাব বামফ্রন্ট সরকারের ছিল না। কৃষক স্বত্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার বোঝে আইন অনেকই আছে, মনঃসংযোগ করা হয় চালু আইনের ফাঁক ফোকর নোজানোর কাজে এবং তার রূপায়ণের প্রক্রিয়া শক্তিশালী করার কাজে।

অপারেশন বর্গা কর্মসূচী হলো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রজাস্বত্ব সংস্কার কর্মসূচী। অপারেশন বর্গা কোনো নতুন আইনের ফসল না, চলতি আইনের পরিধির মধ্যেই বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা। বর্গাদারদের নাম দ্রুত রেকর্ড করার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল যাতে জমির মালিকরা তাদের উচ্ছেদ করতে গেলে আইনী নিরাপত্তা তাদের থাকে' এবং ফসলের ভাগের বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। অপারেশন বর্গার অভিনবত্ব ছিল বর্গাদারদের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে উপকৃত গোষ্ঠীর সহযোগিতায়। গ্রামের কৃষক সংগঠন ও পঞ্চায়তের সক্রিয় সহযোগিতায় এই কর্মসূচী রূপায়িত হয়েছে। সর্বত্রই অভিজ্ঞতা যে চিরাচরিত আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই কাজ করতে গেলে জমির মালিকদের উচ্ছেদের ছমকির ভয়ে বর্গাদাররা ব্যক্তিগতভাবে এসে নাম নথিভুক্ত করায় না, দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। বামফ্রন্ট সরকার তাই এমন পদ্ধতি গ্রহণ করে যা "সভ্য উপকৃতদের সমষ্টিগত তৎপরতা তৈরি করে পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে তাদের ভীতির মনোভাব দূর করে" (ডি বন্দ্যোপাধ্যায়, ল্যাব রিফর্মস ইন ওয়েস্টবেঙ্গল, ১৯৮০, পৃ: ৪)। অন্যভাবে বলতে গেলে পঞ্চায়ত রাজ ব্যবস্থার পুনরুদ্ধারের ফলে তৈরি হওয়া সহায়ক পরিবেশের মধ্যে বর্গাদার শ্রেণীর সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমেই অপারেশন বর্গা কর্মসূচী রূপায়িত হয়েছে। সরকার আরও উপলব্ধি করে যে বর্গাদারদের চাষের অধিকার নথিভুক্ত করলেই শুধু হবে না। জমির মালিক এবং স্থানীয় মহাজনদের সঙ্গে বর্গাদারদের যে বৈধন থাকতে পারে তা ভাঙার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া না হলে প্রার্থিত

সাক্ষ্য আসবে না। তাই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, সমবায়ের সহযোগিতায় রাজ্য সরকার বর্গাদারদের ঋণ দেবার নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে থাকে। ১৯৭৮-র খরিফ মবসুমেই সীমায়িত পরিধিতে তা চালু হয়, ১৯৭৯ থেকে জোরের সঙ্গে তা রূপায়িত হয়।

বামফ্রন্ট সরকারের পূর্ণ সমর্থন পেয়ে বর্গাদাররা কীভাবে সংগঠিত হয়ে এই অশোষণনে নেমেছিলেন তথ্যই তার প্রমাণ। ১৯৭৯ সালের গোড়া পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ৫-২০ লক্ষ বর্গাদার নাম নথিভুক্ত করেছিলেন, ১৯৯১-র ডিসেম্বরে তা পৌঁছে যায় ১৪.৩০ লক্ষে, ১৯৯৮-র সেপ্টেম্বরে ১৪.৮৬ লক্ষে। এই বর্গাদারদের উল্লেখযোগ্য অংশই তফসিলী জাতি ও উপজাতির। ১৯৯৮-র সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নথিভুক্ত বর্গাদারদের প্রায় ৩০ শতাংশ তফসিলী জাতির, ১১ শতাংশ তফসিলী উপজাতির। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো রাজ্যের কষিত জমির গড় আয়তনের তুলনায় নথিভুক্ত বর্গাদারপিছু জমির পরিমাণ খুব কম নয় (১৯৯৮-র সেপ্টেম্বরের হিসেবে ০.৭৪ একর)। ১৯৯১-৯২-র এন এস এস সমীক্ষা অনুযায়ী প্রান্তিক জেত (২-৫০ একরের কম) রাজ্যের মোট জমির ৮০ শতাংশ এবং তার গড় আয়তন ০.৭৪ একর।

তবে শুধু নথিভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা দিয়েই পশ্চিমবঙ্গে কৃষিপত্ন সংস্কারের গুরুত্ব বোঝা যাবে না। এই কর্মসূচীর বস্তনিষ্ঠ মূল্যায়ন করতে গেলে কৃষিস্বত্বের (পূর্বতন প্রজাস্বত্বের) নিয়মকানুন-শর্তের কাঠামোয় যে পরিবর্তন এসেছে তাকে বোঝা দরকার। বহু গবেষণা এই প্রশ্নে বিশদ আলোচনা করেছেন। এই সমস্ত গবেষণা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি দিকের উল্লেখ করা যেতে পারে :

১) অপারেশন বর্গা রূপায়ণের পর নথিভুক্ত বর্গাদাররা তাদের বৈধ ফসলের ভাগ পাচ্ছে। অপারেশন বর্গায় নাম নথিভুক্ত করানো বর্গাদারদের সঙ্গে যারা নাম নথিভুক্ত করেননি তাদের ফসলের ভাগ পাওয়ার তুলনা করলেই এই প্রবণতা স্পষ্ট হয়।

২) অ-নথিভুক্ত বর্গাদাররা অনেক সময়েই মরসুমী ভাগচাষের ব্যবস্থায় থাকেন। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের উন্নত গ্রামাঞ্চলে একটি নতুন প্রবণতা হলো ববি বা বোরো মরসুমে নতুন উৎপাদন প্রযুক্তির সুযোগ লাভের জন্য অ-নথিভুক্ত বর্গাদারদের সঙ্গে মরসুমী ভাগচাষের এই ব্যবস্থা। এমন ঘটনা ঘটে থাকতে পারে যে জমির মালিকের সঙ্গে সন্তান রাখার জন্য বর্গাদাররা সরকারীভাবে নাম নথিভুক্ত করেননি। কিন্তু অভ্যন্তরীণ সাম্প্রতিককালের তথ্যভিত্তিক সমীক্ষাও প্রমাণ করেছে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে সেখানে আধা সামন্ততান্ত্রিক কামেমী স্বার্থ তাদের ভাগচাষীদের নাম লেখানোর কাজে বাধা দেওয়া বা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অবস্থায় নেই।

৩) অপারেশন বর্গা রূপায়ণের পর জমিদার (যিনি লিজ দিচ্ছেন) এবং বর্গাদারদের (যিনি লিজ নিচ্ছেন) মধ্যে সম্পর্ক মূলত জমি-লিজের সম্পর্কের মধ্যেই সীমায়িত। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে ভাগচাষ ও ঋণের একসূত্রে গ্রথিত হয়ে যাওয়ার ঘটনা প্রায় অনুলুপ্ত হয়ে গেছে। জমির বর্গা এবং ঋণের চুক্তির মিশ্রণের ফলে শোষণের যে পরিমণ্ডল ছিল আজ তাই তেমন অস্তিত্ব আর নেই। বর্গাদার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নাম নথিভুক্ত করায় ঋণদানের প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের আগের থেকে অনেক বেশি সুবিধা দেয়। বর্গাদারদের অনেক বেশি সংখ্যা এখন প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পেয়ে থাকেন। সুতরাং জমিদারদের ওপর ঋণ সহায়তার জন্য বর্গাদারদের নির্ভরতা দারুণভাবেই কমে এসেছে।

৪) নথিভুক্ত ও অ-নথিভুক্ত বর্গাদারদের মধ্যে অর্থনৈতিক পার্থক্যের নির্দিষ্ট প্রমাণ আছে। নথিভুক্ত বর্গাদারদের পরিস্থিতি অনেক উন্নত। এটা নির্দিষ্টভাবে স্পষ্ট হয়ে যায় এই তথ্যে যে

তারা বর্ধিত পরিমাণে কৃষি উপকরণ ব্যবহার করে এবং তাদের ভাগের জমিতে একর প্রতি বেশি পরিমাণ ফসল উৎপাদন করে।

এ) অভ্যন্তর উল্লেখযোগ্য একটি সাফল্য হলো জমির মালিক ও বর্গাদারদের মধ্যে ফসলের পক্ষপাতহীন বন্টন। ফসলের 'মোট লাভ' বন্টনের ক্ষেত্রে স্পষ্টই দেখা গেছে নথিভুক্ত বর্গাদাররা অ-নথিভুক্তদের তুলনায় অনেক বেশি অংশ পাচ্ছেন। বন্টনের এই কাজ ভালো হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে নথিভুক্ত বর্গাদারদের বিরটি অংশের আয় বেড়ে গেছে।

অপারেশন বর্গা অবশ্য বামফ্রন্ট সরকারের সামগ্রিক কৃষিনীতির একটিমাত্র অংশ। সিলিং-বহির্ভূত উদ্বৃত্ত জমি চিহ্নিত করে ভূমিহীন এবং দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের আরেকটি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হলো খেতমজুরদের স্নানতম মজুরি সময়ে সময়ে সংশোধন করে এবং গ্রামীণ খেতমজুর সংগঠনের হস্তক্ষেপের সহযোগিতা বা কঠোরভাবে রূপায়ণ করে খেতমজুরদের স্বার্থরক্ষা। পক্ষাঘাত ব্যবস্থা সক্রিয়ভাবে হবার ফলে বিভিন্ন গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের পরিকল্পনা ও রূপায়ণে মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ঘটেছে।

এইসব প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পরবর্তী পর্বে পশ্চিমবঙ্গে সামগ্রিকভাবে কৃষির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। ১৯৪৯ থেকে ১৯৮০-তে রাজ্যের কৃষি উৎপাদনের মোট বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল ১-৭৪ শতাংশ। ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৯৪-৯৫ পর্বে এই হার বেড়ে দাঁড়ায় ৪-৯৮ শতাংশে। খাদ্যশস্য উৎপাদনে বিশেষ করে অগ্রগতি লক্ষণীয়। ১৯৮১-৮২ থেকে ১৯৯১-৯২ পর্বে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্য উৎপাদনের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ছিল ৬-৫ শতাংশ। দেশের সবুজ বিপ্লবের রাজ্য পাঞ্জাব (৪-০ শতাংশ), হরিয়ানা (৪-০ শতাংশ), উত্তর প্রদেশের (৩-৫ শতাংশ) চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের হার অনেকটাই বেশি। আরো বড় সময় পর্ব ধরলে (১৯৮০-৯৫) খাদ্যশস্য উৎপাদনের বৃদ্ধির হারে পশ্চিমবঙ্গে ৪-৫৬ শতাংশ, যা-ও অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি। আরো লক্ষণীয় কৃষিত জমির এলাকার চেয়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কারণেই এইভাবে খাদ্যশস্য উৎপাদন বেড়েছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অনেক সময়েই যথেষ্ট আলোচিত হয় না। দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে এই নিজস্ব কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন মূলত প্রান্তিক ও ছোট কৃষকরাই। মোট জেতের (হোল্ডিং) ৯২ শতাংশই ছোট ও মাঝারি, এবং মোট কৃষিত জমির ৭১ শতাংশই এই দুই বর্গ নিয়ন্ত্রিত। এই হিসেবে ১৯৯১-৯২-র (এন এস এস ও, ১৯৯৭, পৃ:এ ১১)। সবুজ বিপ্লবের রাজ্যগুলিতে ঠিক এর বিপরীতই ঘটেছিল। সেখানে নতুন কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করেছিল। উচ্চতর বর্গের কৃষকরা। পশ্চিমবঙ্গে কৃষি সংস্কার কর্মসূচীর রূপায়ণের পরে গ্রামীণ দারিদ্র্যের দ্রুত হ্রাস ঘটেছে। ১৯৭২-৭৩ বা ১৯৭৭-৭৮ থেকে হিসেব করলে ১৯৯৩-৯৪ পর্বে পশ্চিমবঙ্গেই দারিদ্র্য হ্রাসের পরিমাণ ভারতে বড় রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বাধিক।

পরিকাঠামোগত পরিবর্তন ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে এই সম্পর্ক সাম্প্রতিককালে অনেক গবেষকের নজরেই পড়েছে। লিটেন (কন্টিনিউটি অ্যান্ড চেঞ্জ ইন রুরাল ওয়েস্ট বেঙ্গল, ১৯৯২) যেমন বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গেই ভারতের একমাত্র রাজ্য যেখানে জমি খাস ও বন্টন অনুমানের তুলনায় বেশি ঘটেছে। বর্গা নথিভুক্তির কর্মসূচী অধিকাংশ ভাগচাষীকে তাদের জমিতে নিশ্চিত অধিকার দিয়েছে এবং নির্ভরশীলতার 'ইন্টারলকিং' ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়েছে। সেনগুপ্ত ও গজদার মন্তব্য করেছেন, বামফ্রন্টের সরকার শক্তি ভারসাম্য পালটে দিয়েছে জমির অধিকারের পুনর্বন্টন করে (সুনীল সেনগুপ্ত, হ্যারিস গজদার, অ্যান্ডারিয়ান পলিটিকস অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, ১৯৯৬)।

শুধুমাত্র কৃষির উন্নত বিকাশের জন্যই নয়। ন্যায় বন্টনের জন্যও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের শুকনু পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণে সম্পন্ন। আর এর মধ্যে দিয়েই এই সরকার পিছিয়ে পড়া কৃষি অর্থনীতির ক্ষেত্রে দারিদ্র্যের কিছু সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে। কৃষিবন্ধ সংস্কারের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যে শিক্ষালাভ করেছি তার কয়েকটির কথা নিচে উল্লেখ করা হলো :

১) লক্ষ্য করার বিষয় হলো, ভূমিসংস্কার কর্মসূচী (কৃষিবন্ধ সংস্কারসহ) সফলভাবে রূপায়ণের জন্য রাজ্যের ক্ষমতায় থাকা দলগুলির রাজনৈতিক ইচ্ছাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে তুলনামূলকভাবে ভালো কাজের জন্য গ্রামের কায়মী স্বার্থের উপর আঘাত করার বিষয়টি শাসন ক্ষমতায় থাকা বামফ্রন্টের আন্তরিকতার অঙ্গ হিসাবেই গণ্য করা যেতে পারে, বারো বারো একথাই বলতে হবে। রাজ্যের ক্ষমতায় থাকা দলগুলি যতক্ষণ না কৃষকদের রক্ষা করতে চাইছে ততক্ষণ কৃষিবন্ধ সংস্কার প্রকল্প শুধুমাত্র বাতায় কলমে একটি কর্মসূচী হিসাবেই থেকে যাবে।

২) এমনকি ক্ষমতাসীন সরকার দুর্বলতার অংশের স্বার্থরক্ষার জন্য কিছু মাত্রার সংস্কার কর্মসূচী রূপায়ণে অনিচ্ছুক না হওয়া সত্ত্বেও কায়মী স্বার্থরক্ষী গোষ্ঠীর তীব্র বিরোধিতার মুখে আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ সম্ভব নাও হতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা অন্যান্য দুর্বল অংশগুলিকে (পেচমজুর, ছোট কৃষক ইত্যাদি) সঙ্গে নিয়ে সংগঠিত আন্দোলন শুরু করার পরামর্শই দিচ্ছে। অন্যান্য রাজ্যেও প্রজাদের স্বার্থরক্ষায় (ভূস্বামীদের দ্বারা তারা উচ্ছেদ না হন, আইনগতভাবে ফসলের প্রাপ্য ভাগ যাতে তাঁরা পান ইত্যাদি) তাঁদের নাম সম্বলভাবে নথিভুক্তকরণের জন্য ঐ পথেই মানুষকে সংগঠিত করা একটি কার্যকরী কৌশল হতে পারে। যে কোন ক্ষেত্রেই প্রজাদের নাম নথিভুক্ত করার বিষয়টি বিশুদ্ধ বিচারবিভাগীয় এবং আমলাতান্ত্রিক কর্মসূচী হিসাবে দেখা উচিত নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুর্বল অংশের মধ্যে সাংগঠনিক দুর্বলতা থাকায় গ্রামীণ কায়মী স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের লক্ষ্যে প্রজাদের সংগঠিত করার জন্য পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং শক্তিশালী করার বিষয়টি কার্যকরী কৌশল হিসাবে গড়ে উঠতে পারে।

৩) পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা অত্রো প্রমাণ করেছে দুর্বলতার অংশের জন্য গৃহীত কোনো কর্মসূচীতে কালক্ষেপের কোনো সুযোগ নেই। অন্যথায় সমাজের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী অংশ সেই কর্মসূচী ব্যর্থ করে দেবার চেষ্টা করবেই।

৪) প্রকৃত কৃষকস্বত্ব ও ভাগচাষীকে চিহ্নিত করা কঠিন কাজ। এক্ষেত্রে জমির মালিক ও ভাগচাষীর মধ্যে নানা ধরনের সম্পর্কের কারণে সরকারী সমীক্ষায় অনেক সময়েই ভা গোপন করা হতে পারে। এ কারণেই বিহারের মতো আধা সামস্তুতান্ত্রিক কৃষি সম্পর্কের রাজ্যে সর্বশেষ এন এস এস ও সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল ১৯৯১-৯২ সালে মোট বর্ষিত জমির মাত্র ৩-৯ শতাংশে ভাগচাষ হয়। সরকারী যন্ত্রের সঙ্গে পঞ্চায়েতকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করতে পারলে এই সমস্যা অতিক্রম করা যায়। অপারেশন বর্গার সময় সংগঠিত কৃষক-বর্গাদার জমায়েত ও পঞ্চায়েতের ভূমিকার কারণেই পশ্চিমবঙ্গে নাম রেকর্ডের কাজ এতদূর সফল হয়েছে।

৫) কৃষিবন্ধের বিপরীত প্রতিক্রিয়ার (reverse tenancy) প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ্য। ভারতের সর্বত্রই দেখা যায় বড় জোতের মালিক নতুন উৎপাদনের প্রযুক্তি থেকে ক্ষয়দা তুলতে ছোট জোতের কাছ থেকে জমি লিজ নিচ্ছে। সেক্ষেত্রে কৃষিবন্ধ রক্ষা বলতে এইসব জোতে বড় কৃষকের স্বার্থরক্ষাই দাঁড়িয়ে যাবে। গোটা দেশে ঠিক একই পরিস্থিতি নেই, কৃষকস্বত্ব সংস্কারের

পদ্ধতিতেও কিছু তারতম্য থাকতে পারে। কিন্তু বিপরীত প্রবণতার কথা মাথায় রেখে নির্দিষ্ট একটি সীমার তলায় ভাগচাষীর স্বার্থরক্ষার প্রদর্শনকেই জরুরী ভিত্তিতে দেখা দরকার।

বর্তমান সাংবিধানিক পরিকাঠামোর মধ্যে 'লাঙল যার, জমি তার' শ্লোগানের সার্বিক রূপায়ণ সম্ভব নয়। গ্রামাঞ্চলে কৃষকস্বত্ব বা ভাগে চাষ তাই পুরোপুরি অবসানও হবে না। প্রকৃত ভূমিসংস্কার বলতে যা বোঝায় তা এই সাংবিধানিক কাঠামোয় সম্ভব নয়। একথাও মনে রাখা দরকার।
